

பெரியபுராணத்தில் பெண் நாயன்மார்களின் சிறப்புகள்

முனைவர் ஆ. உஷா

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழியல் துறை
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்
திருநெல்வேலி

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233290>

பக்தி இலக்கியத்தின் காலக் கண்ணாடியாக விளங்குவது சைவ இலக்கியங்கள். சைவ இலக்கியங்கள் சிவபெருமானை முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்டு எழுந்தவை ஆகும். கி.பி.7ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 12ஆம் நூற்றாண்டு வரை தமிழர்களிடையே மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்றிருந்தது. சங்ககால மக்களுடைய வாழ்வின் விழுமியங்களை எடுத்துக் கூறும் வகையிலும் சமண,பௌத்த மதங்களுக்கு எதிராகவும் தொடங்கப்பட்ட இயக்கத்தை வளர்க்க அறுபத்து நாயன்மார்களால் பாடப்பட்டு பன்னிரு திருமுறைகளாக தொகுக்கப்பட்டது. பக்தி இலக்கியங்கள் பெரும்பாலும் பல்லவர் காலத்தில் தான் தோன்றியது.

பெரியபுராணம்

பன்னிரு திருமுறையில் பன்னிரண்டாம் திருமுறையாக விளங்குவது பெரிய புராணம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் திருத்தொண்டத் தொகை என்னும் நூலை முதலாகக் கொண்டும், சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை காப்பிய தலைவராக கொண்டும் சைவ அடியார்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றினைக் கொண்டும் இந்நூலை சேக்கிழார் இயற்றியுள்ளார். நாயன்மார்களுக்கு சிவாலயங்களில் கற்சிலைகள் காணப்படுகின்றன. சிவபெருமானை எப்போதும் எண்ணி சிவனின் திருத்தலங்களில் பாடல்கள் பாடியும், இறைத் தொண்டுகள் செய்தும் உள்ள அறுபது சிவனடியார்களும், மூன்று பெண் நாயன்மார்களும் சேர்ந்து அறுபத்து மூவர் பற்றிய வரலாற்றினை உரைக்கும் சைவ இலக்கியம் திருத்தொண்டர் மாக்கதை என்னும் பெரியபுராணம் ஆகும். காரைக்காலம்மையார், மன்னன் நின்ற சீர் நெடுமாற நாயனார் மனைவி மங்கையர்க்கரசியார், சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை ஈன்றெடுத்த இசைஞானியார் ஆகிய மூவரும் அறுபத்து மூவரில் மூன்று பெண் நாயன்மார்கள் ஆவர்.

காரைக்காலம்மையார்

கயிலாய மலையின் மீது கைகளால் நடந்து சென்றவரை சிவபெருமான் அம்மையே என்று அழைத்ததாலும், காரைக்கால் நகரில் பிறந்தவர் என்பதாலும் காரைக்காலம்மையார் என்று அழைக்கப்பட்டார். இசைத்தமிழால் இறைவனைப் பற்றி

முதன் முதலாகப் பாடியவர் என்ற பெருமைக்குரியவர். அற்புதத் திருவந்தாதி, திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம், திருஇரட்டை மணிமாலை போன்ற நூல்களைப் பாடி சைவத் தமிழை உயர்த்தியுள்ளார். காரைக்கால் சிவன் கோவிலில் இவருக்கென தனி சந்நிதி அமைக்கப்பட்டு வழிபாடு செய்யப்படுகின்றது. இவருடைய பக்தியை பறைசாற்றவே, காரைக்காலில் ஆணி மாதம் மாங்கனித் திருவிழா நடைபெறுகிறது. மூன்று பெண்நாய்மமார்களில் ஒருவராகவும், மூத்தவராகவும் போற்றப்படுகிறார். புனிதவதி என்ற இயற்பெயருடைய அம்மையார் சிவனருளாலே கைலாயத்தில் சிவனை சென்றடைந்தார். இளமைப் பருவத்திலே அழகு வடிவத்தை இழந்து பேய் வடிவத்தைக் கொண்டு கைலாயம் சென்று சிவனை தரிசித்தார்.

**“வருமிவள் நம்மைப்பேணும் அம்மைகாண்
உமையேமற்றிப்
பெருமைசேர் வடிவும் வேண்டிப் பெற்றவர்
என்றுபின்றை
பெருகுவந்து அணைய நோக்கி அம்மையே
என்னும் செம்மை
ஒருமொழி யுலகமெல்லாம் உய்யவே
அருளிச் செய்தார்”**

(காரை.புரா.பா.56)

சிவபெருமான் அம்மையே என அழைத்ததைக் கேட்ட காரைக்கால் அமையார் “அருள் செய் அப்பா” என்று கூறியபடியே அவரது திருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்கி தன் பக்தியை வெளிப்படுத்தினார். பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாத சிவபெருமான் அம்மையே என்று அழைக்கக் கூடிய பேறு பெற்றவர் காரைக்காலம்மையார் ஆவார்.

மங்கையர்க்கரசியார்

பாண்டி நாடு முழுவதும் சமண சமயம் பரவியிருந்த சமயம் சைவ சமயத்தை நாடு முழுவதும் பரப்பிய பெருமைக்குரியவர். சைவத்தை பரப்பியதாலேயே மங்கையர்க்கு அரசி மங்கையர்க்கரசி என்று அழைக்கப்பட்டார்

என்று கூறப்படுகிறது. பாண்டிய மன்னன் நின்ற சீர் நெடுமாறனுக்கு பெற்றோர் திருமணம் செய்து வைத்தனர். பாண்டிய மன்னன் சமண சமயத்தை சார்ந்திருந்த போதிலும் அரசியார் சைவ சமயத்தையே சார்ந்திருந்தார்.

“மன்னியசீர் மறைநாவ நின்றவுர்ப் புசல் வரிவளையாள் மானிக்கு (நேசனுக்கும்) அடியேன்” (திருந்தொண்டத்தொகை-11) மங்கையர்க்கு எல்லாம் ஒப்பிலாத அரசியும், எம் தெய்வமும் சோழரின் குலக்கொழுந்தைப் போன்றவர், செந்தாமரை மலரில் வீற்றிருகின்ற இலக்குமியைப் போன்றவரும் பாண்டிய நாடு முழுவதும் சைவத்தை பரப்பிய பெருமைக்கும் உரியவர். அமணர்கள் ஆளுடைய பிள்ளை தங்கியிருந்த மடத்துக்குத் தீவைத்தனர். இச்செய்தி அவர்கள் வைத்த தீயால் திருமடத்திற்குத் தீதொன்றும் ஆகவில்லை என்பதை அறிந்து ஆறுதலுற்றாலும் மன்னன் வெப்புநோய் பற்றி அறிந்து அரசியார் மிகவும் வருத்தமுற்றார். மருத்து வராலும் அமண அடிகளின் மந்திரத்தாலும் வெப்பம் சிறிதும் தணியாது அரசன் வருந்து வது கண்டு அச்சமுற்றார். ஆளுடைய பிள்ளையார் பொருட்டு வைத்த தீயே இவ்வண்ணம் வெப்புநோயாக வருத்து கிறதென எண்ணியவராய்திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி அழைத்தாலே இந்நோய் தீரும்” எனக் கூறினார். “ஞானசம்பந்தன்” எனும் நாமமந்திரம் காதில் புகுந்த அளவில் அயர்வு நீங்கி உணர்வு பெற்ற பாண்டியன் அவரை அழைக்கப் பணித்தன் பின், அரசியார் அமைச்சருடன் அணையுடைத்துப் பாயும் வெள்ளம் போன்றதோர் அன்பு பெருவெள்ளத்துடன் ஆளுடைய பிள்ளையார் தங்கியிருக்கும் திருமடத்தை அடைந்தார். அங்கு ஞானத் திருவுருவாய் இருந்த பிள்ளையைக் கண்களிப்பக் கண்டார். சிவனின் ஆளுடைய பிள்ளைக்கு அமணர் செய்த ஆபத்தை நினைத்துச் சலிப்படைந்தவராய் அடிகளில் வீழ்ந்து அழுது அரற்றினார்.

“புகரார்து ளாமணியாம் புகலி வேந்தர்
போனகளுனம்

மாசில்புகழ் நெடுமாறன் தனக்குச் சைவ
வழித்துணையாய் நெடுங்காலம் மன்னிப் பின்னை
ஆசில்நெறி யவரோடுங் கூட ஈசர்
அடிநீழ்கீழ் அமர்ந்திருக்க அருளும் பெற்றார்”
(திருத்தொண்டர் புராணம்.4190)

பிள்ளையாரிடம் அரசியார் சமணர் செய்த
தீச்செயல் அரசனுக்குத் தீப்பிணியாய் பற்றியது.
இத்தீப்பிணியைத் தீர்த்து எமதுயிரும்
மன்னவனுயிரும் காத்தருள வேண்டும்சுக
எனப் பணித்தார். ஆளுடைய பிள்ளையார்,
அமணரை வாதிட வென்று அரசனைத்
திருநீறு அணிவிப்பேன்” என உறுதிமொழி
கூறினார். பாண்டிய மன்னனுக்குப் பரமசமய
கோளரியார் திருநீறு அளித்தார், அதனால்
மாநகரத்துள்ளோரெல்லாம் மங்கள நீறணிந்து
சைவராயினர். மன்னனுக்கு நெடுங்காலம்
சைவத்தின் வழித்துணையாயிருந்து
மங்கையற்கரசியார் மன்னவனோடு ஈசன்
இணையடி அடைந்தார்.

“தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்”

(திருக்குறள்.56)

என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க மங்கையர்க்கரசி
நாயனார் தன்னையும் காத்துக்கொண்டு,
தன் கணவனையும் காத்து, தான் மதிக்கும்
சிவ நாமத்தையும் காத்து பெரும்புகழைப்
பெற்ற பெண். அதனால்தான் நாயன்மார்களுள்,
ஆர் விசுதிபெற்று, மங்கையர்க்கரசியார் என்று
அன்போடு அழைக்கப்படுகிறார். இன்றும்
மதுரையில் சைவம் தழைத்தோங்குகிறதென்றால்
அதற்கு மங்கையர்க்கரசியாரின் அரும்பணியே
காரணமாக உள்ளது என்பது சிறப்பிற்குறியதாக
உள்ளது.

இசைஞானியார்

சமயக்குரவர் நால்வரில் ஒருவரான
சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இசைஞானியார்,
சடையனாருக்கு மகவாய் பிறந்தவர்.
சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை மகனாய் பெற்றதாலேயே

இசைஞானியார் நாயன்மார்களில் ஒருவராகப்
போற்றப்பட்டார். சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும்
தம் பெற்றோரை திருத்தொண்டத் தொகையில்
சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார். சோழவள நாட்டில்,
கமலாபுரத்தில் கௌதம கோத்திரத்திச்
சேர்ந்த ஞான சிவாச்சாரியாருக்கு இசை
ஞானியார் மகளாகப் பிறந்தார். சிறு வயது
முதல்சிவபெருமானின்மீதுமிகுந்த அன்பும்,
பக்தியும் கொண்டு சிறந்த சிவபக்தையாக
வாழ்ந்தும், வளர்ந்தும் வந்தார். இவர்
திருவாரூரில் உள்ள தியாகராஜர் மீது பெறும்
பக்தி கொண்டவராக இருந்தார். சடையனாரிடம்
பதிபக்தியுடனும், சிவபெருமானிடம் சிவா
பக்தியுடனும் எவ்விதமான குறைகள்
இன்றி வாழ்ந்து வந்தார். தன்னுடைய
குழந்தை தர்ம வழியில் வாழ வேண்டும்
என்பதற்காக குழந்தையை கருவில் சுமக்கும்
போதே சிவ நாமங்கள் மற்றும் சிவன்
பாடல்களை கற்பித்தார். இசைஞானியார்
பக்தியில் மகிழ்ந்த சிவபெருமான்,
சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை புத்திரனாகப்
பெறும் பாக்கியத்தை இசைஞானியருக்கு
அருளினார்.

“என்னவனாம் அரனடியே அடைந்திட்ட
சடையன் இசை ஞானி காதலன்
திருவாரூர்க்கோன்”

(திருத்தொண்டத்தொகை-11)

சிவபெருமானுக்கு சிறந்த தோழனான
நம்பியாரூரை ஈன்று கொடுத்த இசைஞானியார்
அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவராக
இருப்பது மிகவும் சிறப்பிற்குரியதாகும்.

முடிவுரை

உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட மனித உயிர்களில்
மிகவும் போற்றப்பட வேண்டிய நிலையில்
பெண்கள் உள்ளனர். சைவ சமய பெரியபுராணத்தில்
அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களின் வரலாறு
காணப்படுகின்றது. அதில் மூன்று பெண்
நாயன்மார்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
அவர்கள் சைவ சமயத்திற்கு செய்த தொண்டு
அளப்பரியது. இத்தகு மூன்று பெண்

நாயன்மார்களும் கணவனை மதித்தும், சிவபெருமான் மீது அளவு கடந்த பக்தி கொண்டவராகவும், சைவ சமயத்தை பரப்புவதில் சிறப்பு மிக்கவர்களாகவும் திகழ்ந்தனர். இவர்கள் சிவனைப் போற்றி இறுதியில் சிவனால் அருள் பெற்றவர்கள். சமய வரலாற்றில் பெண்களுக்கு இடமென்பது இல்லாது காணப்படும் நிலையில் நாயன்மார்களில் பெண்கள் போற்றப் பெறுவதென்பது இறைவனின் அருள் தன்மையும், இறைவன் மீது பெண் நாயன்மார்கள் கொண்ட பக்தி சிறப்பும் வலியுறுத்தப்படுகின்றது.

துணை நூற்பட்டியல்

1. புலவர். அ.மாணிக்கனார், பெரிய புராணம் மூலமும் - தெளிவுரையும், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை-17, 1998
2. முனைவர் ச. ஆனந்தன், தமழ் இலக்கிய வரலாறு, பாரி நிலையம், சென்னை.
3. சி.பாலசுப்பிரமணியம்., தமிழ் இலக்கிய வரலாறு., மணமலர் பதிப்பகம், சென்னை
4. பேரா. வெள்ளைவாரணர், திருத்தொண்டர் வரலாறு, சீதை பதிப்பகம், சென்னை
5. ப. அருணாசலம், பக்தி இலக்கியம், பாரி நிலையம், சென்னை